

REP-01

Pour déposer un article dans l'archive ouverte Oskar, il faut saisir toutes les informations manuellement.

Vrai/Faux

To deposit an article in Oskar open access repository, all information must be entered manually.

True/False

REP-01

REP-02

Dans l'archive ouverte Oskar, vous pouvez retrouver sur une page web définie toutes les publications de votre équipe.

Vrai/Faux

In Oskar open access repository, you can find all the publications of your team on a specific web page.

True/False

REP-02

Qu'est-ce qu'un embargo pour une publication scientifique?

- A) La période pendant laquelle un article ne peut pas être accessible librement**
- B) L'interdiction de rémunérer les auteurs d'un article**
- C) Un article dont la publication est interdite**

What is an embargo for a scientific publication?

- A) The period during which an article cannot be freely accessed***
- B) The prohibition to pay the authors of an article***
- C) An article whose publication is forbidden***

REP-03

REP-04

Les articles déposés dans une archive ouverte peuvent faire l'objet d'un embargo imposé par l'éditeur.

Vrai/Faux

Articles deposited in an open access repository may be subject to an embargo imposed by the publisher.

True/False

REP-04

Dans quels moteurs de recherche les publications déposées dans l'archive ouverte Oskar sont-elles signalées?

- A) Google Scholar**
- B) Babord+**
- C) ResearchGate**

In which search engines are publications deposited in the open access repository Oskar indexed?

- A) Google Scholar***
- B) Babord+***
- C) ResearchGate***

REP-05

Quelle est la différence entre la version "manuscrit accepté" (ou postprint) et la version publiée (ou "PDF éditeur") d'un article ?

- A) Le peer review n'a pas été effectué
- B) La mise en page finale de l'éditeur n'a pas été effectuée

What is the difference between the "Author Accepted Manuscript" (or postprint) and the "Version of Record" (or "published version" or "publisher's" PDF) of an article?

- A) Peer review has not been carried out*
- B) The final publisher's page layout has not been completed*

REP-06

REP-07

En France, un chercheur peut déposer la version postprint de son article en accès ouvert dans une archive ouverte, quel que soit le contrat signé avec l'éditeur.

Vrai/Faux

In France, a researcher can deposit the postprint version of his article in open access into an open access repository, regardless of the copyright agreement signed with the publisher.

True/False

REP-07

REP-08

Sur votre profil ResearchGate, quelles situations sont-elles toujours autorisées?

- A) Indiquer la référence bibliographique d'une de vos publications**
- B) Mettre en ligne le PDF de votre dernière publication**

On your ResearchGate profile, what situations are always allowed?

- A) Mentioning the bibliographic reference of one of your publications***
- B) Uploading the PDF of your last publication***

REP-08

REP-09

Quels sont les points communs entre Oskar (ou HAL) et ResearchGate (ou Academia.edu)?

- A) Les articles que l'on dépose sont accessibles gratuitement pour tous**
- B) Tous ces systèmes vous permettent de respecter les obligations de libre accès des agences de financement**
- C) On peut facilement exporter des listes de publications à partir de ces services**

What do Oskar (or HAL) and ResearchGate (or Academia.edu) have in common?

- A) The articles you deposit are freely accessible to all***
- B) All these systems enable you to comply with the open access requirements of funding agencies***
- C) You can easily export publication lists from these services***

REP-09

REP-10

L'archive ouverte HAL permet de générer une page web personnelle dans laquelle la liste des publications se met à jour automatiquement.

Vrai/Faux

The HAL open access repository allows you to generate a personal web page in which the list of publications is updated automatically.

True/False

REP-10

COP-01

Vous pouvez ajouter un addendum au contrat standard proposé par un éditeur afin de conserver vos droits, comme celui de republier en libre accès.

Vrai/Faux

You can add an addendum to the standard copyright agreement suggested by a publisher to preserve your rights, such as the right to republish in open access.

True/False

COP-01

COP-02

Pour publier en libre accès, vous n'avez pas besoin d'obtenir l'accord de vos co-auteurs.

Vrai/Faux

To publish in open access, you do not need to obtain the agreement of your co-authors.

True/False

COP-02

COP-03

Publier sous licence Creative Commons (CC) permet à l'auteur de fixer les règles d'utilisation de son œuvre.

Vrai/Faux

Publishing under a Creative Commons (CC) license allows the author to set the rules for using his work.

True/False

COP-03

COP-04

En choisissant de publier votre article sous une licence Creative Commons (CC), vous renoncez totalement à vos droits sur votre publication.

Vrai/Faux

By choosing to publish your article under a Creative Commons (CC) license, you completely waive your rights on your publication.

True/False

COP-04

COP-05

Lequel de ces éléments n'est pas une option des licences Creative Commons (CC) ?

- A) Attribution - BY
- B) Utilisation seulement pour la recherche - RO (research only)
- C) Pas d'utilisation commerciale - NC (non-commercial)

Which of these is not an option in the Creative Commons (CC) licenses?

- A) Attribution - BY*
- B) Use only for research - RO (research only)*
- C) Non-commercial use - NC (non-commercial)*

COP-05

COP-06

Quelles sont les autorisations conférées par la licence Creative Commons CC-BY?

- A) L'article peut être réutilisé uniquement par son auteur**
- B) L'article peut être réutilisé par tous, mais son auteur doit être cité**

What permissions are granted by the Creative Commons CC-BY license?

- A) The article can only be reused by its author***
- B) The article can be reused by anyone, as long as the author is properly cited***

COP-06

COP-07

Vous souhaitez intégrer dans votre article une figure dérivée d'une image créée pour un autre de vos articles. Vous devez au préalable demander l'autorisation à l'éditeur de la revue dans laquelle est paru le premier article.

Vrai/Faux

You want to include in your article a figure derived from an image created for another of your articles. You must first ask permission from the publisher of the journal in which the first article appeared.

True/False

COP-07

POL-01

L'ANR finance les frais de publication (APC) dans les revues entièrement en libre accès, "gold open access".

Vrai/Faux

The ANR funds the costs of article processing charges (APC) in fully open access journals, "gold open access".

True/False

POL-01

POL-02

L'Union européenne préfère que les chercheurs publient leurs travaux en utilisant la voie dorée de l'accès ouvert, c'est-à-dire les revues en libre accès.

Vrai/Faux

The European Union prefers researchers to publish their work using the golden open access route, i.e. open access journals.

True/False

POL-02

POL-03

Depuis 2022, quelle est la durée maximale d'embargo admise par l'ANR avant la mise en libre accès d'un article dans une archive ouverte ?

- A) Aucun embargo admis**
- B) 6 mois**
- C) 12 mois**

Since 2022, what is the maximum embargo period allowed by the ANR before an article is made freely available in an open archive?

- A) No embargo allowed**
- B) 6 months**
- C) 12 months**

POL-03

POL-04

Quels types de publications sont-ils concernés par les obligations de libre accès de l'Union européenne?

- A) Les actes de colloque**
- B) Les articles de revue**
- C) Les ouvrages et chapitres d'ouvrage**

What types of publications are covered by the European Union's open access requirements?

- A) Conference proceedings***
- B) Journal articles***
- C) Books and book chapters***

POL-04

POL-05

Les agences françaises de financement ont toutes des exigences différentes en termes de libre accès.

Vrai/Faux

French funding agencies all have different requirements in terms of open access.

True/False

POL-05

Qu'est-ce que la stratégie de non-cession des droits?

- A) Encore une invention bureaucratique française pour compliquer la vie des chercheurs**
- B) Une initiative internationale conjointe des agences de financement pour s'assurer que les auteurs conservent leurs droits sur leurs articles**
- C) Un moyen pour les agences de financement de s'assurer que toutes les publications scientifiques qu'elles financent puissent être réutilisés le plus largement possible**

What is the Rights Retention Strategy?

- A) Another French bureaucratic invention to make life difficult for researchers***
- B) A joint international initiative by funding agencies to ensure that authors retain their rights to their articles***
- C) A way for funding agencies to ensure that all scientific publications they fund can be reused as widely as possible***

POL-06

PRE-01

Qu'est-ce que la version "preprint" d'un article?

- A) La première version d'un article soumise à une revue pour évaluation**
- B) La version finale d'un article mise en ligne avant son intégration dans un numéro de revue**
- C) Un tiré à part**

What is the "preprint" version of an article?

- A) The first version of an article submitted to a journal for review***
- B) The final version of an article posted online before it is included in a journal issue***
- C) An offprint***

PRE-01

PRE-02

Certains éditeurs imposent d'utiliser une plateforme de preprints plutôt qu'une autre.

Vrai/Faux

Some publishers impose the use of one preprint platform rather than another.

True/False

PRE-02

PRE-03

Un preprint finit toujours par être publié sous la forme d'un article dans une revue scientifique.

Vrai/Faux

A preprint always ends up being published as an article in a scientific journal.

True/False

PRE-03

PRE-04

Les revues refusent systématiquement de publier un article si une version non validée par les pairs a été diffusée sur un serveur de preprints.

Vrai/Faux

Journals systematically refuse to publish an article if a non-peer-validated version has been distributed on a preprint server.

True/False

PRE-04

PRE-05

PubMed indexe des preprints.

Vrai/Faux

PubMed indexes preprints.

True/False

PRE-05

JOUR-01

Lorsqu'un chercheur publie un article en libre accès, l'éditeur demande de couvrir les frais de publication en payant des APC (Article Processing Charges) :

- A) Toujours**
- B) Souvent**
- C) Jamais**

When a researcher publishes an open access article, the publisher asks to cover the publication costs by paying APCs (Article Processing Charges):

- A) Always***
- B) Often***
- C) Never***

JOUR-01

JOUR-02

Vous pouvez recevoir des fonds de l'Inserm ou l'université de Bordeaux pour financer vos frais de publication en libre accès.

Vrai/Faux

You can receive funds from Inserm or the University of Bordeaux to cover your open access publication costs.

True/False

JOUR-02

JOUR-03

Pour l'année 2020, à combien est estimé le montant total des APC payés par les institutions françaises?

- A) Moins de 10 millions d'euros**
- B) Entre 10 et 25 millions d'euros**
- C) Plus de 25 millions d'euros**

For the year 2020, what is the estimated total amount of APCs paid by French institutions?

- A) Less than 10 million euros***
- B) Between 10 and 25 million euros***
- C) More than 25 million euros***

JOUR-03

JOUR-04

A combien les APC pour la publication d'un article dans BMC Public Health s'élèvent-ils?

- A) Moins de 2'000 euros**
- B) Entre 2'000 et 5'000 euros**
- C) Plus de 5'000 euros**

How much are the APCs for the publication of an article in BMC Public Health?

- A) Less than 2'000 euros***
- B) Between 2'000 and 5'000 euros***
- C) More than 5'000 euros***

JOUR-04

JOUR-05

Pouvez-vous publier en libre accès dans Nature un article lié à un projet ANR ou Horizon Europe?

Vrai/Faux

Can you publish open access in Nature an article related to an ANR or Horizon Europe project?

True/False

JOUR-05

JOUR-06

Une revue hybride est...

- A) Une ancienne revue payante transformée en revue en libre accès**
- B) Une revue payante contenant des articles en libre accès**
- C) Une revue disponible en format imprimé et électronique**

A hybrid journal is...

- A) A former subscription journal transformed into an open access journal***
- B) A subscription journal containing open access articles***
- C) A journal available in both print and electronic formats***

JOUR-06

JOUR-07

Certaines revues mélangent articles en libre accès et abonnement payant.

Vrai/Faux

Some journals mix open access articles with gated articles.

True/False

JOUR-07

JOUR-08

Les articles publiés dans des revues en libre accès ne passent pas par le système de relecture par les pairs (peer review).

Vrai/Faux

Articles published in open access journals do not go through the peer review system.

True/False

JOUR-08

Quels critères permettent-ils de repérer une revue prédatrice?

- A) Des délais de publication très rapides (inférieurs à la semaine) garantis**
- B) Des APC très élevés**
- C) Un processus de peer review peu clair**

What are the criteria for identifying a predatory journal?

- A) Very fast publication times (less than a week) guaranteed***
- B) Very high APCs***
- C) Unclear peer review process***

JOUR-09

JOUR-10

Une revue en libre accès est de moins bonne qualité qu'une revue sur abonnement.

Vrai/Faux

An open access journal is of lower quality than a subscription journal.

True/False

JOUR-10

JOUR-11

Lesquels de ces sites permettent-ils de s'assurer de la qualité d'une revue en libre accès?

- A) Le DOAJ
- B) PubMed
- C) QUOAM
- D) Sherpa/Romeo

Which of the following sites can be used to ensure the quality of an open access journal?

- A) *DOAJ*
- B) *PubMed*
- C) *QUOAM*
- D) *Sherpa/Romeo*

JOUR-11

JOKER

JOKER

